

Gamification as an Innovative Method of Socialization of Orphans in Educational Institutions: Can Games Prepare for Real Life?

Viktor Kuzmin ^{® 1*} • Maria Kuzmina ^{® 2} • Oleh Shekhovtsov ^{® 3}

¹ National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). PhD (Sociology), Associate Professor. Associate Professor at the Department of Psychology.

² National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). PhD (Sociology), Associate Professor. Associate Professor at the Department of Social Work.

³ National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). PhD student at the Department of Social Work.

* **Corresponding author**, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024

by authors

The study aims to apply an innovative tool – gamification – as a modern method of socialisation of orphans in educational institutions of Ukraine. It has been found that gamification, which uses game elements and mechanics to increase motivation and engagement, can be an effective tool for developing social skills in orphans. It is determined that gamification contributes to the formation of communication skills, the development of cooperation and creativity. However, it is also emphasised that game elements cannot completely replace real life experience and emotional contacts. It is revealed that in order to achieve maximum effect, gamification should be integrated into the broader context of educational work, complementing traditional methods of teaching and support.

Key words:

gamification, socialization, educational institutions, orphans

DOI: [10.5281/zenodo.14060064](https://doi.org/10.5281/zenodo.14060064)

Citation in APA style

Kuzmin V., Kuzmina, M., & Shekhovtsov, O. (2024). Gamification as an innovative method of socialization of orphans in educational institutions: can games prepare for real life? *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool Secondary, Extracurricular, Vocational Higher and Postgraduate Education* (No. 31tts1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060064>

Гейміфікація як інноваційний метод соціалізації сиріт у виховних закладах: чи здатні ігри підготувати до реального життя?

Віктор Кузьмін^{® 1*}, Марія Кузьміна^{® 2}, Олег Шеховцов^{® 3}

¹ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент. Доцент кафедри «Психологія».

² Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент. Доцент кафедри «Соціальна робота».

³ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Аспірант кафедри «Соціальна робота».

* *Автор-кореспондент*. e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

АНОТАЦІЯ

Дослідження спрямоване на застосування інноваційного інструменту – гейміфікації як сучасного методу соціалізації дітей-сиріт у виховних закладах України. З'ясовано, що гейміфікація, яка використовує ігрові елементи та механіки для підвищення мотивації і залученості, може стати ефективним інструментом для розвитку соціальних навичок у дітей-сиріт. Визначено, що гейміфікація сприяє формуванню комунікативних умінь, розвитку співпраці й креативності. Проте, акцентовано увагу також і на тому, що ігрові елементи не можуть повністю замінити реальний життєвий досвід та емоційні контакти. Розкрито, що для досягнення максимального ефекту гейміфікація має бути інтегрована в більш широкий контекст виховної роботи, доповнюючи традиційні методи навчання і підтримки. Наголошено, що забезпечення ефективного соціального адаптування дітей-сиріт потребує збалансованого підходу, який включає як ігрові технології, так і реальний життєвий досвід.

Ключові слова:

гейміфікація, соціалізація, виховні заклади, діти-сироти

DOI: [10.5281/zenodo.14060064](https://doi.org/10.5281/zenodo.14060064)

Цитування:

Кузьмін В., Кузьміна М., Шеховцов, О. Роль навчання та тренінгів у розвитку soft skills. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education*: 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31tts1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060064>

Introduction / Вступ

Гейміфікація, як інноваційний метод соціалізації дітей-сиріт у виховних закладах, є достатньо важливою темою для вивчення, особливо в українському контексті. Адже Україна має значну кількість сиріт, які потребують підтримки і адаптації до життя у суспільстві, яке постійно трансформується. Гейміфікація, використовуючи елементи гри та змагання, виступає якісною технологією у формуванні соціальних навичок, розвитку співпраці і комунікації серед дітей-сиріт.

Results / Результати

На сьогоднішній день в Україні існує потреба у нових підходах до соціалізації сиріт, оскільки традиційні методи часто виявляються недостатніми. Гейміфікація, в цьому сенсі є якісним інструментом, пропонуючи захопливе та ефективне середовище для навчання, сприяючи розвитку дитячих особистісних якостей й підготовці до активного життя в суспільстві.

Гейміфікація - це певний вид навчання, коли в неігрових ситуаціях додають ігрові елементи, такі як бали, рівні чи змагання, щоб зробити процес більш цікавим і залучити якомога більшу кількість учасників навчального процесу.

Науковці вважають, що ігрові технології - це інноваційний педагогічний підхід, який використовує комп'ютерні ігри, симуляції, віртуальну реальність та інші інтерактивні технології з метою покращення якості навчання та сприяння активному залученню студентів до навчального процесу (Contreras & Carlos, 2021).

Інші автори розглядають ігрові технології в навчанні як певний метод навчання, в якому елементи гри та ігрові підходи використовуються для досягнення освітніх цілей і покращення процесу навчання та розвитку учнів. Ігрові технології можуть включати в себе використання комп'ютерних ігор, симуляцій, гейміфікації, віртуальної реальності та інших інтерактивних засобів для створення навчального середовища (Маркотенко, 2024).

Автори Н. Мошкова та ін. (2024) розглядають ігрові технології суто з педагогічної точки зору, а саме, за їх думкою, ігрові технології - це педагогічний підхід, який базується на використанні інтерактивних ігрових середовищ та інструментів, зокрема комп'ютерних ігор, симуляцій, віртуальної реальності, з метою покращення ефективності навчання та мотивації студентів. Даний підхід базується на принципах активного навчання, інтерактивності та індивідуалізації, сприяючи залученню учнів та підвищенню їх мотивації до навчання.

З метою кращого розуміння впливу ігрових технологій на соціалізацію дітей-сиріт автором систематизовано в таблиці 1 можливості та ризики впровадження гейміфікації у виховних закладах України.

Отже, впровадження гейміфікації у виховних закладах України може принести значні переваги у вигляді підвищення мотивації, розвитку соціальних навичок і інтеграції сучасних технологій. Однак, ці можливості потребують збалансованого підходу, щоб уникнути ризиків, таких як відволікання від навчальних цілей, конфлікти між учнями або технічні труднощі. Для успішної реалізації гейміфікації важливо враховувати ці аспекти та адаптувати ігрові елементи так, щоб вони ефективно доповнювали навчальний процес і підтримували розвиток учнів у гармонійний спосіб.

Conclusions / Висновки

Сьогодні в українських умовах діти-сироти мають певні проблеми з інтеграцією в суспільство через відсутність стабільного сімейного середовища. Таким чином, в дослідженні було з'ясовано, що гейміфікація дає змогу дітям-сиротам краще підготуватися до соціальних взаємодій і трудових відносин, що чекають на них у реальному світі. Однак важливо підкреслити, що гейміфікація не може повністю замінити реальний життєвий досвід та емоційні контакти.

Таблиця 1. Можливості та ризики впровадження гейміфікації у виховних закладах України

№	Можливості	Ризики
1	Стимулювання інтересу дітей до навчання через ігрові механіки	Надмірне захоплення ігровими елементами може відволікати від головних цілей навчання
2	Розвиток соціальних навичок через командну взаємодію	Можливі конфлікти між учнями через змагання
3	Підвищення рівня мотивації досягати кращих результатів	Ризик, що деякі учні почуватимуться демотивованими через постійне порівняння
4	Впровадження творчого підходу в процесі навчання	Не всі учні можуть однаково сприймати ігрові елементи
5	Створення більш відкритого та залученого навчального середовища	Можливість втрати концентрації на важливих завданнях
6	Розвиток критичного мислення через ігрові сценарії	Залежність від ігрових досягнень може знизити самостійність учнів
7	Інтеграція сучасних технологій у навчальний процес	Високі технічні вимоги можуть бути проблемою для окремих закладів
8	Підвищення рівня співпраці між дітьми через спільні завдання	Ризик того, що окремі учні будуть залишатись поза колективом
9	Формування відповідальності за власні досягнення через систему нагород	Можливе створення надмірного тиску на учнів
10	Полегшення процесу адаптації нових учнів до навчального середовища	Ігрові елементи можуть бути сприйняті як розвага, а не навчання

Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі (Кузьмін, 2022; Маркотенко, 2024; Тріщук & Фіголь, 2019)

Тому ігрові елементи мають бути інтегровані в більш широкий контекст виховної роботи, доповнюючи традиційні методи навчання й підтримки. Такий підхід в змозі забезпечити дітям-сиротам не тільки адаптацію до соціального середовища, але й формування цілісної картини навичок і компетенцій, необхідних для успішного функціонування в дорослому житті.

References

- Contreras G.S & Carlos J. (2021). The Role of Games Through Gamification in Higher Education. *Contemporary Engineering Sciences*, Vol. 14, 2021, no. 1, p. 43–50.
- Кузьмін, В. В., Закревська, А. В., & Махніборода, Д. О. (2020). Соціальний механізм адаптації студентів-сиріт до навчання в закладах вищої освіти. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*. (87). 108–117.
- Кузьмін, В. В., Кузьміна, М. О., & Стадник, А. Г. (2022). Технології соціальної роботи в інклюзивному середовищі закладів вищої освіти України. *Scientia*. (16), 172–181. Chełm: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych.
- Маркотенко, Т. (2024). Гейміфікація освітнього процесу в початковій школі під час навчання мови. *Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка»*. (5(23)). 1123–1136. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-5\(23\)-1123-1136](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-5(23)-1123-1136)
- Мошкова, Н., Алексеева, Г., Горбатюк, Л., Кравченко, Н., & Кортес, Х. І. (2024). Гейміфікація як один із трендів сучасної освіти. *Молодь і ринок*. (4/224). <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.300147>
